

УДК 612.014.464:616-08
DOI 10.5281/zenodo.17812657
Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

APPLICATION OF OZONE THERAPY IN CLINICAL PRACTICE

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии,
хирург высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ТИХОНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА,

*кандидат биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

АБДУЛЛАЕВ БИЛОЛ МУЙДИНОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

ТРЕФИЛОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

ШАРАФЕЕВ РАДМИР ДАМИРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Surgeon of the Highest Qualification Category,
Izhevsk State Medical University.*

TIKHONOVA VALENTINA VASILYEVNA,

*Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Izhevsk State Medical University.*

ABDULLAEV BILOL MUVDINOVICH,

Izhevsk State Medical University.

TREFILOV GEORGIY MIKHAILOVICH,

Izhevsk State Medical University.

SHARAFEEV RADMIR DAMIROVICH,

Izhevsk State Medical University.

В статье рассматриваются такие аспекты, как физико-химические свойства озона, его влияние на окислительно-антиокислительный баланс, микроциркуляцию, иммунитет и процессы регенерации, а также показания и ограничения метода. Изначально озон рассматривался преимущественно как мощный дезинфицирующий агент, однако дальнейшие исследования показали его широкий спектр биологической активности, включая влияние на кислород-транспортную функцию крови, реологические свойства, систему перекисного окисления липидов, антиокислительную систему, иммунный ответ и микроциркуляцию. Это сформировало основу для его применения при инфекционно-воспалительных, ишемических, деструктивных и иммуновоспалительных процессах. Отношение к

озонотерапии в профессиональном сообществе остаётся неоднозначным в связи с недостаточностью строго контролируемых исследований и единых стандартов, что обуславливает необходимость систематизации имеющихся данных. В результате обобщается опыт применения озонотерапии в терапии, хирургии, дерматологии, стоматологии и др. Основными выводами являются необходимость стандартизации протоколов, оценки безопасности и проведения крупномасштабных контролируемых исследований.

This article examines aspects such as the physicochemical properties of ozone, its impact on the oxidant-antioxidant balance, microcirculation, immunity, and regenerative processes, as well as the method's indications and limitations. Initially, ozone was viewed primarily as a powerful disinfectant; however, subsequent research has demonstrated its broad spectrum of biological activity, including its impact on blood oxygen transport, rheological properties, lipid peroxidation, antioxidant systems, immune response, and microcirculation. This formed the basis for its use in infectious and inflammatory, ischemic, destructive, and immunoinflammatory processes. Attitudes toward ozone therapy in the professional community remain controversial due to the lack of strictly controlled studies and uniform standards, necessitating the systematization of existing data. This article summarizes the experience of using ozone therapy in therapy, surgery, dermatology, dentistry, and other fields. The main conclusions include the need for standardized protocols, safety assessments, and large-scale controlled studies.

Ключевые слова: озонотерапия, медицинский озон, озон-кислородная смесь, эфферентная терапия, иммуномодуляция, гипоксия, микроциркуляция, раневой процесс.

Key words: ozone therapy, medical ozone, ozone-oxygen mixture, efferent therapy, immunomodulation, hypoxia, microcirculation, wound healing.

Введение.

В последние десятилетия в клинической медицине сохраняется интерес к методам, позволяющим не только воздействовать на отдельные симптомы, но и модифицировать ключевые патогенетические звенья заболевания. Одним из таких подходов считается терапевтическое использование озона — озонотерапия. В России метод активно развивался в рамках школ эфферентной и экстракорпоральной терапии и получил отражение в ряде учебно-методических пособий, включая работу С.Н. Стяжкиной и соавт. [8].

Изначально озон рассматривался преимущественно как мощный дезинфицирующий агент. В ходе дальнейших исследований был показан широкий спектр его биологической активности: влияние на кислород-транспортную функцию крови, реологические свойства, систему перекисного окисления липидов, антиоксидантную систему, иммунный ответ и микроциркуляцию. На основании этих эффектов сформировались представления о возможности применения озонотерапии при инфекционно-воспалительных, ишемических, деструктивных и иммуновоспалительных процессах [1; 3; 4; 9].

Отношение к озонотерапии в международном и отечественном профессиональном сообществе остаётся неоднозначным: с одной стороны, накоплено значительное количество экспериментальных и клинических данных; с другой — неоднократно подчёркивается недостаточность строго контролируемых исследований и единых стандартов применения. Это обуславливает необходимость систематизации имеющихся представлений и критического анализа клинического опыта [3; 4; 7; 8; 10].

Цель настоящей обзорной статьи — систематизировать современные представления о механизмах действия медицинского озона, методах его применения и основных клинических областях использования, опираясь на данные российской школы озонотерапии [1; 3; 4; 7; 8] и результаты отечественных и зарубежных исследований.

Задачи обзора:

- 1) охарактеризовать физико-химические свойства озона, существенные для медици-

ны;

- 2) рассмотреть биологические эффекты медицинского озона на уровне клеток, тканей и целостного организма;
- 3) описать основные местные и системные методики озонотерапии;
- 4) проанализировать клинические направления применения и ограничения метода;
- 5) обозначить дискуссионные вопросы, связанные с эффективностью и безопасностью озонотерапии.

Предметом исследования является использование медицинского озона в комплексном лечении различных заболеваний. Объект исследования — современное состояние проблемы озонотерапии в клинической практике.

Материалы и методы.

В исследовании применялись методы аналитического и сравнительного обзора публикаций отечественных и зарубежных авторов за 2000–2024 гг.

Настоящая работа представляет собой нарративный обзор российских и зарубежных литературных источников по проблеме озонотерапии. Основной поиск публикаций выполнялся в национальных базах данных eLIBRARY (РИНЦ) и CyberLeninka, а также в международных базах PubMed и Google Scholar. Дополнительно использовался метод ручного просмотра списков литературы в релевантных статьях и клинических рекомендациях. В качестве поисковых запросов на русском и английском языках применялись сочетания ключевых слов: «озонотерапия», «медицинский озон», «озон-кислородная смесь», «озонированные растворы», «ozone therapy», «medical ozone», «ozone–oxygen mixture», «ozonated water», «ozonated oil». В обзор включались полнотекстовые статьи и обзоры, опубликованные в 2000–2024 гг., содержащие данные о механизмах действия медицинского озона, протоколах его применения, клинической эффективности и безопасности.

Критериями включения являлись рецензируемые публикации, описывающие экспериментальные исследования, клинические испытания, наблюдательные исследования, обзоры литературы и экспертные рекомендации по озонотерапии в медицине человека. Не включались работы, посвящённые немедицинскому использованию озона, техническим аспектам генерации озона без анализа биологических эффектов, тезисы конференций без полнотекстных статей, а также сообщения с недостаточным описанием методики и дозировок. Приоритет отдавался статьям с чётким указанием доз, путей введения, длительности курса и зарегистрированных нежелательных явлений. Отобранные источники проанализированы с позиции обоснованности методологии, качества представленных данных и возможности их применения в клинической практике.

Физико-химические свойства озона и принципы дозирования.

Озон (O_3) представляет собой аллотропную модификацию кислорода, состоящую из трёх атомов, соединённых в нестабильную молекулу. Он обладает выраженным окислительным потенциалом, значительно превышающим таковой у молекулярного кислорода, что обуславливает его высокую реакционную способность и способность инициировать окислительные процессы в биологических средах [3; 4; 7].

К числу свойств озона, имеющих практическое значение для медицины, относятся:

- высокая растворимость в воде и биологических жидкостях;
- короткий период полураспада в растворах, измеряемый минутами, что требует приготовления озонированных растворов непосредственно перед применением;
- способность образовывать реакционноспособные кислородсодержащие продукты (перекиси, озониды), через которые реализуется основное биологическое действие [1; 7].

В клинической практике применяется не чистый газ, а озон-кислородная смесь, содержащая строго контролируемые концентрации озона. В методических рекомендациях выделяют диапазоны концентраций озона в газовой смеси (мкг/л): очень низкие (1–100), низкие

(101–400), средние (401–2000), высокие (2001–10000) и сверхвысокие (>10000). В терапевтических целях используются преимущественно низкие и средние концентрации, значительно отстающие от токсических уровней [1].

При расчёте дозы учитывается концентрация озона в газовой смеси, объём газа или раствора, площадь контакта и время экспозиции. Для системных процедур (большая аутогемотерапия, внутривенное введение озонированного физиологического раствора) суммарную дозу озона выражают в микрограммах и рассчитывают по формуле:

$$\text{доза (мкг)} = C(\text{O}_3) \times V$$

где C — концентрация озона, V — объём газа или раствора. Важным является соблюдение принципа «минимально эффективной дозы» с учётом клинического состояния пациента [1; 3].

Существенное значение имеет надёжность медицинских озонаторов. Генераторы должны обеспечивать стабильность концентрации озона, точность дозирования, отсутствие токсичных примесей и наличие систем безопасности, предотвращающих попадание газа в окружающую среду. Использование сертифицированного оборудования и соблюдение регламентов обслуживания являются необходимым условием безопасного применения озонотерапии [1; 7].

Биологические механизмы действия медицинского озона.

Бактерицидное и противовирусное действие. Озон проявляет широкоспектрную антимикробную активность в отношении бактерий, грибов, простейших и вирусов. Механизм связан с окислительным повреждением клеточных и вирусных оболочек, денатурацией белков и ферментов, нарушением целостности нуклеиновых кислот. Наибольшую чувствительность к озону проявляют микроорганизмы с развитой мембранной системой и высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. Противовирусный эффект обусловлен разрушением липопротеидных оболочек, инактивацией ферментов репликации и нарушением способности вируса адсорбироваться на клетке-мишени [3; 4; 7].

Противогипоксический эффект. Одним из ключевых системных эффектов озонотерапии является улучшение доставки кислорода к тканям. На фоне озонотерапии отмечается увеличение деформируемости эритроцитов и их способности проходить через узкие капилляры, сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо за счёт повышения уровня 2,3-дифосфоглицерата, улучшение реологических свойств крови, снижение вязкости и агрегации форменных элементов. В результате уменьшается выраженность тканевой гипоксии, что особенно важно при ишемических и микроциркуляторных нарушениях [4; 8].

Противовоспалительное и обезболивающее действие. Озон способен модифицировать метаболизм арахидоновой кислоты и снижать продукцию провоспалительных простагландинов и лейкотриенов, что реализуется в уменьшении выраженности воспалительной реакции. Обезболивающий эффект связан со снижением отёка и ишемии в зоне повреждения, улучшением микроциркуляции, уменьшением накопления медиаторов боли и возможным влиянием на периферические ноцицепторы. Это объясняет эффективность озонотерапии при ряде болевых синдромов опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваниях [4; 10].

Иммуномодулирующее действие. Многочисленные исследования показывают, что медицинский озон способен модулировать иммунный ответ. При использовании низких и средних доз отмечается повышение функциональной активности фагоцитов, усиление продукции интерлейкинов, интерферонов и фактора некроза опухоли, активация отдельных звеньев клеточного и гуморального иммунитета. Предполагается, что при определённых режимах воздействия озон может способствовать и снижению избыточной иммунной активности, что обсуждается в контексте терапии аутоиммунных заболеваний [4; 7; 8].

Детоксикационный эффект и влияние на метаболизм. Озон активирует микросомальные ферменты печени, усиливает процессы биотрансформации и выведения ксенобиотиков, что проявляется детоксикационным эффектом. Отмечено также влияние на липидный обмен — снижение содержания атерогенных фракций липопротеидов и нормализация показателей перекисного окисления липидов при использовании терапевтических доз. Комплекс указанных механизмов формирует патогенетическое обоснование применения озонотерапии в клинической практике [4; 7; 8].

Основные методики озонотерапии.

В зависимости от способа введения озон-кислородной смеси и озонированных растворов выделяют местные и системные методы. К местным относят орошение озонированной водой кожи, слизистых оболочек, ран и полостей, газовые аппликации на конечности («озоновые сапоги»), влагалищные и ректальные орошения, пузырьковый гидромассаж в озонированной воде, аппликации озонированных масел. Местные методики применяются преимущественно при дерматологических, хирургических, гинекологических, стоматологических и ЛОР-патологиях [1].

К системным методам относятся большая аутогемотерапия с озоном, малая аутогемотерапия, внутривенное введение озонированного физиологического раствора, ректальные инсуффляции озон-кислородной смеси, а также пероральный приём озонированной воды. При проведении системных процедур строго контролируются дозы озона, частота и длительность курсов, а также состояние пациента [1; 3].

Клинические области применения озонотерапии.

На основании данных методических рекомендаций и отечественных обзоров выделяют несколько крупных направлений клинического использования озонотерапии [1; 3; 4; 6–8; 10].

Хирургия. В хирургической практике озонотерапия применяется как компонент комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей, перитонита и сепсиса, инфицированных ран, трофических язв, ожогов, остеомиелита, а также для профилактики гнойных послеоперационных осложнений. Используются как местные (обработка ран озонированными растворами, газовые аппликации), так и системные методики. Отмечаются ускорение очищения раны, стимуляция грануляций, снижение микробной контаминации и выраженности эндогенной интоксикации [1; 7].

Гинекология и урология. В гинекологии озонотерапию применяют при острых и хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы, кольпитах, вагинитах, эндометритах, генитальном герпесе, а также при хронических уретритах и простатитах. Используются влагалищные орошения озонированными растворами, местные газовые аппликации, ректальные инсуффляции и, при системных проявлениях, общая озонотерапия. По данным отечественных авторов, отмечается уменьшение воспаления, нормализация микрофлоры, снижение частоты рецидивов [1; 3; 4].

Акушерство. В акушерстве озонотерапия рассматривается как вспомогательный метод при анемии беременных, плацентарной недостаточности, угрозе гипоксии плода и преэклампсии. Основная задача — улучшение маточно-плацентарного кровотока и оксигенации плода, снижение проявлений эндотелиальной дисфункции. Преимущественно используют внутривенное введение озонированного раствора в низких концентрациях. В этой области доказательная база ограничена, что требует индивидуальной оценки риска и пользы в каждом конкретном случае [1; 8].

Эндокринология и сахарный диабет. При сахарном диабете 1 и 2 типа озонотерапию используют как дополнение к базовой терапии для коррекции микроциркуляторных нарушений, диабетической ангиопатии и трофических язв. Отмечаются улучшение трофики тканей, ускорение заживления, умеренное снижение уровня гликемии и потребности в инсулине у части пациентов. Отечественные исследователи подчёркивают перспективность метода, од-

новременно акцентируя внимание на необходимости рандомизированных контролируемых исследований [1; 7; 8; 13].

Неврология. В неврологической практике озон применяют при хронической ишемии мозга, последствиях ишемического инсульта, дисциркуляторной энцефалопатии, вертеброгенных болевых синдромах, полинейропатиях. Механизм действия связывают с улучшением мозгового кровотока, противогипоксическим эффектом и модуляцией ноцицептивной системы. Особое направление — использование озона при болевых синдромах позвоночника и грыжах межпозвоночных дисков, однако данные по эффективности неоднородны и уровень доказательности ограничен [3; 10; 12].

Гастроэнтерология. Озонотерапия рассматривается как дополнительный метод при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических гепатитах, гастродуоденитах, неспецифическом язвенном колите и болезни Крона. Используют внутривенное введение озонированного раствора, ректальные инфузии и приём озонированной воды. Предполагается, что озон снижает степень эндогенной интоксикации, улучшает микроциркуляцию слизистой оболочки и активирует репаративные процессы [1; 4; 8].

Заболевания органов дыхания. В пульмонологии озонотерапию применяют при хроническом бронхите, бронхиальной астме, длительных воспалительных процессах, а также при туберкулёзе в качестве вспомогательного метода. Используются системные методики и местное орошение слизистых озонированной водой. Ингаляционные методы практически не применяются из-за риска раздражающего и повреждающего действия озона на дыхательные пути [3].

Кардиология. В кардиологии озон применяют при ишемической болезни сердца, атеросклерозе, нарушениях ритма, хронической сердечной недостаточности. Предполагаемые механизмы включают улучшение микроциркуляции, оптимизацию реологических свойств крови, умеренное антиагрегантное действие, положительное влияние на липидный спектр. Клинические данные включают преимущественно небольшие серии наблюдений и открытые исследования; рандомизированных контролируемых испытаний недостаточно [4; 7; 8].

Патология опорно-двигательного аппарата. Озонотерапия используется при артритах, артрозах, болевых синдромах позвоночника, последствиях травм и переломов. Применяются местные инъекции озон-кислородной смеси в околоуставные ткани и триггерные точки, а также системные методики. Отмечается уменьшение боли, улучшение функции суставов, сокращение потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах [2; 3; 10; 14].

Дерматология, косметология, стоматология, оториноларингология. В дерматологии и косметологии озон применяют при воспалительных дерматозах, акне, розацеа, вирусных поражениях кожи, трофических язвах и рубцовых изменениях. Местные процедуры (обработка озонированной водой, маслами, газовые аппликации) способствуют очищению раны, уменьшению воспаления и стимуляции репарации. В стоматологии озонированная вода и газ используются для обработки корневых каналов, пародонтальных карманов, профилактики инфекционных осложнений после хирургических вмешательств. В оториноларингологии применяются местные орошения при синуситах, отитах, хронических воспалительных заболеваниях ЛОР-органов [1; 3–5; 7].

Противопоказания и ограничения метода.

С учётом системного воздействия и возможности индукции оксидативного стресса разработан перечень состояний, при которых озонотерапия противопоказана или требует особой осторожности. К абсолютным противопоказаниям относят тяжёлые нарушения системы гемостаза и склонность к кровотечениям, выраженную тромбоцитопению, неконтролируемую артериальную гипертензию, судорожный синдром в анамнезе, острый инфаркт миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения в раннем периоде, тяжёлую алкогольную интоксикацию и острые психозы, а также индивидуальную непереносимость озона [1]. До-

полнительными абсолютными противопоказаниями считают дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и связанные с ним гемолитические анемии, активные гемобластозы, неконтролируемый тиреотоксикоз; озонотерапия не рекомендована в первые месяцы беременности.

К относительным противопоказаниям относят беременность (для ряда методик), детский возраст, выраженную анемию, декомпенсированные хронические заболевания. Особо подчёркивается необходимость строгого соблюдения правил безопасности при работе с озоном: герметизация систем, предотвращение попадания газа в дыхательные пути персонала и пациента, контроль концентраций и объёмов, проведение процедур обученным персоналом.

Современные данные и дискуссионные вопросы.

Несмотря на широкое использование озонотерапии в ряде стран и накопление значительного числа клинических наблюдений, эксперты неоднократно указывали на недостаточность доказательной базы. Для многих показаний существуют в основном открытые исследования, небольшие серии случаев и ретроспективные обзоры; рандомизированные контролируемые исследования немногочисленны и нередко имеют методологические ограничения [3; 4; 7; 8; 10; 11; 15].

Скептическая позиция части профессионального сообщества связана с тем, что озон является токсичным газом при ингаляционном воздействии, а терапевтическое окно между эффективными и потенциально вредными концентрациями относительно невелико. В некоторых странах официальные органы указывают на отсутствие достаточных доказательств эффективности и предупреждают от использования озонотерапии в качестве альтернативы стандартным методам лечения [10].

Одновременно публикуются работы, демонстрирующие потенциальные преимущества озонотерапии при ряде заболеваний, особенно в составе комплексного лечения, и подчёркивающие благоприятный профиль безопасности при соблюдении методических рекомендаций. На современном этапе озонотерапию целесообразно рассматривать как дополнительный метод, применяемый в составе комплексных схем при строгом отборе пациентов и соблюдении протоколов безопасности [3; 4; 7; 8].

Заключение.

Озонотерапия представляет собой метод эфферентной медицины, основанный на контролируемом использовании озон-кислородной смеси и озонированных растворов. Физико-химические свойства озона обуславливают его высокую реакционную способность и способность запускать каскад вторичных биологических эффектов.

Ключевыми механизмами действия медицинского озона являются антимикробный, противовирусный, противогипоксический, противовоспалительный, иммуномодулирующий и детоксикационный эффекты, а также влияние на реологические свойства крови и метаболизм. На этой основе обосновано применение озонотерапии в хирургии, гинекологии, урологии, акушерстве, эндокринологии, неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии, дерматологии, стоматологии и ряде других областей.

Метод не свободен от ограничений. Имеется ряд противопоказаний, связанных преимущественно с риском усиления окислительного стресса и нарушений гемостаза. Доказательная база остаётся неоднородной и недостаточной для однозначных рекомендаций по многим нозологиям, что требует проведения высококачественных клинических исследований. В практической деятельности озонотерапию следует рассматривать как дополнительный компонент комплексного лечения, а не как замену стандартной терапии. Соблюдение методических рекомендаций, тщательный отбор пациентов и мониторинг безопасности являются обязательными условиями её применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина С.П., Щербатюк Т.Г. Озонотерапия: клинические и экспериментальные аспекты. Саров: ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2004. 244 с.
2. Баранова И.В. Функциональное состояние суставов как критерий оценки эффективности использования озонотерапии в восстановительном лечении больных гонартрозом // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2018. Т. 95. № 3. С. 42–48.
3. Галеева Н.В., Фазылов В.Х., Чижова М.А. Физико-химические свойства озона и его применение в медицине (клинико-экспериментальное обоснование) // Вестник технологического университета. 2016. Т. 19. № 17. С. 172–175.
4. Ковальчук Л.С. Исторический обзор развития озонотерапии // Проблемы здоровья и экологии. 2006. № 3. С. 103–108.
5. Кошелева И.В., Биткина О.А., Першина К.С., Конторщикова К.Н., Биткина Е.В. Обзор современного мирового опыта применения озонотерапии в дерматологии // Фарматека. 2024. Т. 31. № 5. С. 46–52.
6. Масленников О.В., Конторщикова К.Н., Клейман Т.А. Руководство по озонотерапии. 5-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2023. 204 с.
7. Перетягин С.П., Мартусевич А.К., Стручков А.А. Комплексная озонотерапия при патологии желудочно-кишечного тракта у больных в критических состояниях и кристаллоскопический мониторинг её эффективности // Биорадикалы и антиоксиданты. 2021. Т. 8. № 1. С. 29–38.
8. Стяжкина С.Н., Глушков С.А., Ситников В.А. и др. Озонотерапия в клинической практике. Ижевск: ИГМА, 2003. 40 с.
9. Фазылов В.Х., Галеева Н.В., Загидуллина А.И., Таиров И.Н. Озонотерапия в клинике инфекционных болезней // Практическая медицина. 2013. № 5. С. 47–51.
10. Халилова А.С.-А., Иванов С.В. Озонотерапия — способ улучшения состояния организма на тканевом уровне. Применение в медицине и в сочетании с санаторно-курортным лечением в Крыму (обзор литературы) // Трансляционная медицина. 2020. Т. 7. № 3. С. 38–44.
11. Elvis A.M., Ekta J.S. Ozone therapy: a clinical review // Journal of Natural Science, Biology and Medicine. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 66–70.
12. Hidalgo-Tallón F.J., Torres-Morera L.M., Baeza-Noci J., Carrillo-Izquierdo M.D., Clavo B. Updated review on ozone therapy in pain medicine // Frontiers in Physiology. 2022. Vol. 13. Article 840623.
13. Izadi M., Kheirjou R., Mohammadpour R. et al. Efficacy of comprehensive ozone therapy in diabetic foot ulcer healing // Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019. Vol. 13. No. 1. P. 822–825.
14. Jeyaraman M., Jeyaraman N., Ramasubramanian S. et al. Ozone therapy in musculoskeletal medicine: a comprehensive review // European Journal of Medical Research. 2024. Vol. 29. Article 398.
15. Smith N.L., Wilson A.L., Gandhi J., Vatsia S., Khan S.A. Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility // Medical Gas Research. 2017. Vol. 7. No. 3. P. 212–219.

Поступила в редакцию: 26.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Стяжкина С. Н., Тихонова В. В.,
Абдуллаев Б. М., Трефилов Г. М.,
Шарафеев Р. Д., 2025.